

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

TERMO DE FOMENTO Nº []/[ANO], DE [] DE [] DE [] DE [] DE [AAAA].

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, E [NOME COMPLETO DA ENTIDADE], PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 03.533.064/0001-46, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE CUIABÁ**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.973.841/0001-48, com sede na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, Bandeirantes, Cuiabá/MT, CEP 78.010-090, neste ato representada pelo seu Secretário, SR. **[NOME DO SECRETÁRIO]**, portador do RG [] e CPF []. residente e domiciliado em Cuiabá, e, do outro lado, **[NOME COMPLETO DA ENTIDADE]**, inscrita no CNPJ sob o nº []/[]-[], com sede à [Endereço completo], CEP: []-[], Bairro: [], Cuiabá – MT, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS na área de educação, nos termos da Lei nº 12.101/2009, neste ato representada por seu(sua) [Cargo do representante legal] **[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]**, portador(a) do RG [] e CPF [], residente e domiciliado(a) em Cuiabá, resolvem celebrar o presente **TERMO DE FOMENTO**, mediante as cláusulas e condições a seguir dispostas.

CONSIDERANDOS

CONSIDERANDO O disposto no art. 213 da Constituição Federal de 1988, que autoriza a destinação de recursos públicos a instituições filantrópicas que

comproven finalidade não lucrativa, apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegurem a reversão de seu patrimônio ao Poder Público ou a entidade congênere em caso de encerramento de suas atividades;

CONSIDERANDO O enquadramento da Entidade na categoria de instituição filantrópica de ensino, nos termos do art. 20, inciso IV, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), e do art. 77 da mesma Lei, que condiciona o repasse de recursos públicos à comprovação de finalidade não lucrativa e à prestação de contas ao Poder Público;

CONSIDERANDO O disposto na Lei nº 12.101/2009, que regula a certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da educação (CEBAS), sendo a manutenção dessa certificação condição de elegibilidade para o recebimento de recursos públicos via fomento;

CONSIDERANDO A obrigação constitucional e legal do Município de Cuiabá de oferecer Educação Infantil em creches e pré-escolas, nos termos do art. 11, inciso V, da LDB e do art. 208, inciso IV, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO A necessidade de ampliação da oferta de vagas na Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Cuiabá (RME - Cuiabá), em especial nas fases creche (G0–G3) e pré-escola (G4–G5), em consonância com as metas do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação de Cuiabá;

CONSIDERANDO A celebração do presente Termo de Fomento com instituição filantrópica para atendimento na Educação Infantil, nos termos da Lei nº 13.019/2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204/2015), do Decreto nº 8.726/2016 e da Instrução Normativa Conjunta SMP/CGM/PMC/Nº 01;

CONSIDERANDO A implantação do SIGEEC – Sistema de Gestão Educacional da Escola Cuiabana como ferramenta oficial de registro de matrículas da rede parceira, nos termos da Portaria nº 393/2026/GS/SME.CULT.ESP. publicada na Gazeta Municipal de Cuiabá em 1º de abril de 2026, que estabelece o SIGEEC como critério de apuração do quantitativo de alunos para fins de repasse financeiro;

RESOLVE:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Do Objeto

O presente Termo de Fomento tem por objeto implementar e promover ações de cooperação técnica e financeira entre o FUNED – Fundo Único Municipal de Educação e a Entidade acima qualificada, assegurando recursos financeiros para o desenvolvimento de suas atividades educacionais no ano letivo de [AAAA], destinados à contratação de recursos humanos e pagamento de despesas de consumo necessárias ao atendimento das crianças matriculadas nas vagas disponibilizadas à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá (SME), nas fases da Educação Infantil indicadas neste instrumento, em conformidade com a Lei nº 13.019/2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204/2015), o Decreto nº 8.726/2016 e a Instrução Normativa Conjunta SMP/CGM/PMC/Nº 01.

Parágrafo único. O fomento objeto deste instrumento destina-se exclusivamente ao atendimento das crianças matriculadas nas vagas disponibilizadas à SME, nos termos da Subcláusula Segunda desta cláusula, não abrangendo o conjunto total de alunos eventualmente atendidos pela Entidade com recursos próprios ou de outras fontes.

Subcláusula Única. Da exigência e aprovação prévia do Plano de Trabalho: A celebração do presente Termo de Fomento fica condicionada à apresentação, pela Entidade, e à aprovação prévia, pela Secretaria Municipal de Educação, do Plano de Trabalho correspondente, nos termos do art. 22 da Lei nº 13.019/2014. O Plano de Trabalho, que integra este instrumento como Anexo I, deverá conter, no mínimo: (a) descrição do objeto a ser executado; (b) metas a serem atingidas; (c) indicadores de avaliação; (d) previsão das receitas e das despesas, com detalhamento dos cargos e funções da equipe a ser custeada com recursos da parceria, sua carga horária e o percentual de dedicação às atividades vinculadas às vagas financiadas por este Termo; e (e) cronograma de execução. Nenhuma despesa realizada em desconformidade com o Plano de Trabalho aprovado será admitida na prestação de contas, ainda que vinculada ao período de vigência deste instrumento.

§ 1º O Plano de Trabalho aprovado pela SME não admitirá previsão de despesas com equipe gestora — compreendendo os cargos de diretor(a), coordenador(a) pedagógico(a) e secretário(a) escolar — superior a 15% (quinze por cento) do valor total do repasse mensal previsto neste Termo, calculado sobre o quantitativo de vagas efetivamente registradas e validadas no SIGEEC no período de referência.

§ 2º O percentual de custeio de cada cargo da equipe gestora deverá corresponder à proporção entre o número de vagas financiadas por este Termo e o total de alunos atendidos pela Entidade no mesmo período, vedada a utilização dos recursos da parceria para cobrir a parcela do custo de gestão correspondente aos alunos atendidos com recursos próprios ou de outras fontes.

CLÁUSULA SEGUNDA

Das Obrigações da Administração Pública e da Entidade

O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à Entidade utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.

Subcláusula Primeira: Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste, cabe ao Município cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:

I – Promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de Desembolso;

II – Prestar o apoio técnico e administrativo à Entidade, nos limites das obrigações expressamente assumidas pela Administração Pública Municipal neste instrumento, para que seja alcançado o objeto do Termo de Fomento no prazo de vigência pactuado;

III – Monitorar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Fomento, por meio de análise das informações acerca do processamento da parceria constante nas prestações de contas, relatórios de monitoramento, diligências e visitas *in loco*, quando necessário, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados;

IV – Comunicar à Entidade quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando o prazo previsto na legislação para saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;

V – Analisar os relatórios de execução do objeto;

- VI – Analisar os relatórios de execução financeira;
- VII – Receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do Termo de Fomento, nos termos do art. 43 do Decreto nº 8.726/2016;
- VIII – Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA, nos termos dos artigos 49 e 50 do Decreto nº 8.726/2016;
- IX – Designar o gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61 da Lei nº 13.019/2014, e pelas demais atribuições constantes na legislação regente;
- X – Assumir a responsabilidade pela execução do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação e inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, de modo a evitar sua descontinuidade;
- XI – Reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida, ou quando a Entidade deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública Municipal ou pelos órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à Entidade e fixando-lhe o prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;
- XII – Prorrogar de "ofício" a vigência do Termo de Fomento, antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;
- XIII – Publicar, na Gazeta Municipal, extrato do Termo de Fomento;
- XIV – Divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados abertos e acessíveis e manter, no portal de transparência, o instrumento da parceria celebrada, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.019/2014;
- XV – Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;
- XVI – Informar à Entidade os atos normativos e orientações da Administração Pública Municipal que interessem à execução do presente Termo de Fomento;
- XVII – Analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do objeto do presente Termo de Fomento;
- XVIII – Aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial, quando for o caso.

Subcláusula Segunda: Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à Entidade cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:

I – Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas deste termo, a legislação pertinente, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Fomento, observado o disposto na Lei nº 13.019/2014 e no Decreto nº 8.726/2016;

II – Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade social e qualidade em suas atividades, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;

III – Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Fomento em conta bancária específica, em instituição financeira pública, aplicando-os exclusivamente no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações relativas à execução das despesas;

IV – Não utilizar os recursos recebidos nas despesas divergentes das especificadas no objeto do Termo de Fomento;

V – Apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido;

VI – Executar e aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;

VII – Prestar contas à Administração Pública Municipal dos recursos recebidos;

VIII – Responsabilizar-se pela seleção, contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o instrumento;

IX – Permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros do Conselho de Política Pública da área, da Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA e servidores dos Órgãos de Controle Interno e Externo, a todos os documentos relativos à execução do objeto do Termo de Fomento, bem como aos locais de execução, prestando todas e quaisquer informações solicitadas;

X – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, restituir à Administração Pública Municipal os saldos financeiros

remanescentes no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019/2014;

XI – Manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014;

XII – Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos a este Termo de Fomento pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 13.019/2014;

XIII – Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho das atividades, assegurada a qualificação profissional dos educadores conforme os parâmetros da legislação educacional vigente;

XIV – Comunicar à Administração Pública Municipal suas alterações estatutárias, após o registro em cartório;

XV – Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

XVI – Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública Municipal;

XVII – Disponibilizar à Secretaria Municipal de Educação as vagas para atendimento na Educação Infantil, nas fases e grupos etários a seguir indicados, conforme quantitativo pactuado em reunião e formalizado por ofício:

Grupo/Fase	Faixa Etária	Fase da Ed. Infantil	Nº de Vagas	Valor Per Capita (R\$)
Berçário (G0)	0 a 11 meses	creche	[]	[]

Maternal I (G1)	1 ano a 1 ano e 11 meses	creche	[]	[]
Jardim I (G2)	2 anos a 2 anos e 11 meses	creche	[]	[]
Jardim II (G3)	3 anos a 3 anos e 11 meses	creche	[]	[]
Pré-escola I (G4)	4 anos a 4 anos e 11 meses	pré-esc ola	[]	[]
Pré-escola II (G5)	5 anos a 5 anos e 11 meses	pré-esc ola	[]	[]
TOTAL		Confor me Plano de Trabalh o	[]	—

Parágrafo único. O financiamento das vagas correspondentes às enturmações de Pré-escola I (G4) e Pré-escola II (G5) fica condicionado, exclusivamente, ao atendimento em período integral, com carga horária diária igual ou superior a 7 (sete) horas, nos

termos do art. 31-C da Lei nº 9.394/1996 (LDB). A oferta dessas vagas em período parcial não será objeto de repasse financeiro por meio deste instrumento, em razão da suficiência de atendimento parcial na Rede Municipal de Educação de Cuiabá, diagnosticada pela Coordenadoria de Microplanejamento Educacional — CMPE, conforme LENA, 2025. *Pré-escola Incompleta: Um Estudo sobre a Ociosidade de Vagas na Pré-escola Pública na Rede Municipal de Educação de Cuiabá-MT em 2025*. Zenodo, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17699713.

XVIII – As vagas relacionadas no inciso XVII desta Subcláusula correspondem exclusivamente ao quantitativo de crianças cujo atendimento educacional será financiado pela Secretaria Municipal de Educação por meio deste Termo de Fomento. Essas vagas deverão integrar o total de alunos atendidos pela Entidade, sem nenhuma cobrança financeira para os alunos ocupantes das referidas vagas;

XIX – Registrar e manter atualizadas, no SIGEEC – Sistema de Gestão Educacional da Escola Cuiabana, as matrículas das crianças vinculadas exclusivamente às vagas financiadas por este Termo de Fomento, em conformidade com a Portaria nº 393/2026/GS/SME.CULT.ESP., sob pena de impacto proporcional no repasse financeiro correspondente;

XX – O registro no SIGEEC abrangerá tão somente as matrículas das crianças cujo atendimento é financiado pela SME.CULT.ESP por meio deste instrumento, não impedindo que a Entidade mantenha, em seus sistemas próprios de gestão, o registro das demais crianças atendidas com recursos próprios ou de outras fontes, as quais não integram a base de cálculo do repasse e não devem ser lançadas no SIGEEC como objeto deste Termo de Fomento;

XXI – Manter, durante toda a vigência deste instrumento, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS na área de educação, nos termos da Lei nº 12.101/2009, e as condições previstas no art. 77 da Lei nº 9.394/1996 (LDB), comunicando imediatamente à SME.CULT.ESP qualquer alteração em seu status certificatório, sob pena de suspensão cautelar do repasse até plena regularização.

Subcláusula Terceira — Do Regime Transitório de Adequação ao CEBAS:

Para fins de celebração deste Termo de Fomento, o CEBAS constitui exigência constitucional e legal inafastável, nos termos do art. 213 da Constituição Federal, do art. 77 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) e da Lei Complementar nº 187/2021, sendo sua manutenção condição de validade e de continuidade do presente instrumento

durante toda a sua vigência, conforme disposto no inciso XXI desta Subcláusula Segunda.

§ 1º A entidade detentora de CEBAS com requerimento de renovação tempestivamente protocolado perante o Ministério da Educação é considerada certificada para todos os efeitos deste Termo enquanto pendente a decisão ministerial, nos termos do art. 24, § 2º, da Lei nº 12.101/2009, devendo apresentar à SME.CULT.ESP. o comprovante de protocolo no sistema e-CEBAS no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura deste instrumento, sob pena de suspensão cautelar do repasse até a regularização.

§ 2º Em caráter excepcional e transitório, poderá celebrar este Termo de Fomento a entidade que ainda não possua o CEBAS, desde que comprove, cumulativamente, na data da assinatura: (a) o protocolo do requerimento de concessão originária junto ao MEC, mediante apresentação de comprovante emitido pelo sistema e-CEBAS; e (b) o atendimento aos requisitos materiais do art. 77 da LDB e do art. 213 da Constituição Federal, quais sejam: constituição como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não distribuição de resultados entre seus dirigentes ou associados, e previsão estatutária de reversão do patrimônio ao Poder Público ou a entidade congênere em caso de extinção.

§ 3º A entidade admitida nos termos do § 2º desta Subcláusula disporá do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura deste Termo, para apresentar à SME.CULT.ESP. o CEBAS deferido pelo Ministério da Educação. O descumprimento desse prazo, sem justificativa formalmente acolhida pela SME.CULT.ESP., implicará a suspensão imediata do repasse financeiro e, persistindo a irregularidade por mais 90 (noventa) dias, a rescisão unilateral do instrumento, na forma prevista na Cláusula Décima deste Termo.

§ 4º Durante o período transitório previsto no § 2º, fica vedada a celebração de Termo Aditivo com vistas à ampliação do quantitativo de vagas financiadas. A expansão das vagas somente será admitida após a apresentação do CEBAS deferido, observado o procedimento previsto no § 4º da Cláusula Quinta.

§ 5º A SME.CULT.ESP. realizará, semestralmente, consulta ao sistema e-CEBAS para verificar a regularidade e o andamento do processo de certificação das entidades admitidas em regime transitório, podendo solicitar, a qualquer tempo,

documentação complementar que demonstre a atividade e regularidade do processo perante o MEC.

CLÁUSULA TERCEIRA

Do Acesso às Vagas e da Demanda de Matrículas

As vagas disponibilizadas pela Entidade à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá – SME.CULT.ESP por meio deste Termo de Fomento constituem oferta de natureza pública, financiadas com recursos do erário municipal, destinadas ao cumprimento da obrigação constitucional do Município de prover Educação Infantil nos termos do art. 208, inciso IV, da Constituição Federal e do art. 11, inciso V, da Lei nº 9.394/1996 (LDB). Por essa razão, o acesso a essas vagas obedece a critérios de política pública definidos pela SME.CULT.ESP., sendo gerido pelo Portal Matrícula WEB como instrumento oficial de transparência, equidade e prioridade no atendimento à demanda social. O acesso às vagas dar-se-á exclusivamente mediante solicitação de matrícula realizada pelas famílias interessadas por meio do Portal Matrícula WEB da SME.CULT.ESP., disponível no endereço eletrônico https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/transparencia_vaga, acessível também pelo portal institucional da Prefeitura Municipal de Cuiabá em <https://www.cuiaba.mt.gov.br/>.

§ 1º O setor de demanda de matrículas da SME.CULT.ESP acompanhará as solicitações registradas no Portal Matrícula WEB e encaminhará os interessados às vagas disponíveis nesta etapa educacional, observando rigorosamente os critérios de lista de espera e de demanda estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, de forma a garantir isonomia, transparência e prioridade de atendimento às famílias.

§ 2º É vedado à Entidade realizar captação direta, seleção autônoma ou qualquer forma de triagem prévia das crianças a serem atendidas nas vagas objeto deste Termo de Fomento. O encaminhamento dos alunos é ato exclusivo da SME.CULT.ESP, por meio do setor competente, respeitada a ordem da lista de espera e os critérios de demanda vigentes.

§ 3º A Entidade deverá efetuar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do encaminhamento pela SME.CULT.ESP, o registro da

matrícula da criança no SIGEEC – Sistema de Gestão Educacional da Escola Cuiabana, nos termos da Portaria nº 393/2026/GS/SME.CULT.ESP., sob pena de não cômputo da vaga para fins de repasse financeiro no período correspondente.

§ 4º Não serão computadas para fins de cálculo do repasse financeiro as posições do quantitativo de referência que não corresponderem a matrículas ativas e devidamente registradas no SIGEEC no período bimestral de apuração. Equipara-se à ausência de matrícula ativa, para os mesmos fins, a matrícula cuja criança apresente infrequência igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) dos dias letivos do mês de referência, sem justificativa registrada no SIGEEC pela Entidade.

§ 4º-A Antes de proceder ao desconto no repasse por infrequência, a Entidade deverá adotar, obrigatoriamente, as seguintes medidas de busca ativa, em sequência e com registro no SIGEEC:

I — contato com a família ou responsável legal da criança, por meio hábil documentado, a partir do 3º (terceiro) dia consecutivo de ausência injustificada;

II — comunicação formal à SME.CULT.ESP., por meio do setor competente, quando a ausência injustificada atingir 10 (dez) dias consecutivos ou se configurar o percentual previsto no § 4º antes do encerramento do mês;

III — colaboração com as ações de busca ativa promovidas pela SME.CULT.ESP. ou pelo Conselho Tutelar, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.069/1990 (ECA) e do art. 12, inciso VIII, da Lei nº 9.394/1996 (LDB).

§ 4º-B Esgotadas as medidas de busca ativa previstas no § 4º-A sem o retorno da criança, e persistindo a infrequência crítica ao longo de um mês letivo, nos termos do art. 12, inciso VIII, da Lei nº 9.394/1996 (LDB) e do art. 56, inciso II, da Lei nº 8.069/1990 (ECA), a Entidade comunicará formalmente o fato à SME.CULT.ESP., por meio do setor competente, com apresentação dos registros de busca ativa realizados. O cancelamento da matrícula no SIGEEC é ato exclusivo da SME.CULT.ESP., que o praticará após verificação da regularidade do procedimento de busca ativa adotado pela Entidade, procedendo em seguida ao encaminhamento de nova criança para ocupação da posição, nos termos do § 1º da Cláusula Terceira, sem prejuízo da aplicação proporcional do desconto no repasse relativo aos períodos de infrequência já apurados.

§ 5º O Portal Matrícula WEB constitui o instrumento oficial de transparência da demanda por vagas na Educação Infantil da Rede Municipal de Educação de Cuiabá, sendo seu uso obrigatório para fins de comprovação da demanda territorial quando da solicitação de Termo Aditivo para ampliação do quantitativo de vagas financiadas, conforme previsto no § 4º da Cláusula Quinta deste Termo.

§ 6º A matrícula da criança já atendida pela Entidade no âmbito deste Termo de Fomento, para continuidade do atendimento no ano letivo subsequente, não exige novo registro no Portal Matrícula WEB, desde que a vaga permaneça disponível, o aluno mantenha vínculo ativo com a Entidade e sua matrícula seja regularmente renovada no SIGEEC até o prazo estabelecido pela SME.CULT.ESP para o período de matrícula. O procedimento de matrícula obedecerá ao calendário e às orientações expedidas anualmente pela SME, sendo de responsabilidade da Entidade comunicar às famílias os prazos e requisitos correspondentes.

§ 7º É vedada à Entidade a cobrança, sob qualquer denominação, de mensalidades, taxas de matrícula, matrícula ou quaisquer outros valores de natureza equivalente em relação aos alunos ocupantes das vagas objeto deste Termo de Fomento. O fomento prestado pela SME.CULT.ESP constitui a contraprestação integral pelo atendimento educacional dessas crianças, não podendo ser complementado por cobrança direta às famílias.

§ 8º O financiamento da SME.CULT.ESP por meio deste Termo de Fomento não exime as famílias de eventuais gastos de natureza estritamente pessoal e de uso individual da criança, tais como mochila, artigos de higiene pessoal e lanche, desde que: (a) tais itens não sejam exigidos como condição de acesso, permanência ou tratamento igualitário da criança na Entidade; (b) sua solicitação não configure cobrança compulsória ou encargo financeiro vinculado à vaga; e (c) a ausência de qualquer desses itens não implique discriminação, exclusão ou qualquer forma de tratamento diferenciado em relação ao aluno. São de responsabilidade exclusiva da Entidade, cobertos pelo fomento recebido, os materiais pedagógicos de uso coletivo, os insumos de consumo da unidade e os itens necessários ao desenvolvimento das atividades educacionais previstas no plano de trabalho.

§ 9º A cobrança indevida de qualquer valor das famílias dos alunos ocupantes de vagas fomentadas por este Termo, quando comprovada, configurará descumprimento de cláusula deste instrumento e ensejará as medidas previstas

na Cláusula Décima Terceira, sem prejuízo das demais sanções administrativas e legais aplicáveis.

§ 10. Das Matrículas em Instituições de Atendimento Especializado (Educação Especial) e em Localidades Rurais com Conectividade Precária.

No caso de famílias interessadas em matrícula em instituição credenciada que ofereça atendimento educacional especializado **exclusivamente a crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade** no âmbito da modalidade de Educação Especial, em conformidade com o art. 29 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) e com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a matrícula não será processada pelo Portal Matrícula WEB, devendo ser realizada integralmente nos moldes e procedimentos próprios de cada instituição de atendimento especializado, observadas as normativas da SME.CULT.ESP aplicáveis à modalidade. Da mesma forma, nas situações em que a instituição credenciada esteja localizada em região rural onde o serviço de acesso à internet disponível à população local seja precário ou insuficiente para a operação do portal eletrônico, as matrículas serão administradas diretamente pela instituição envolvida, sem exigência de registro prévio no Portal Matrícula WEB. Em ambos os casos, as matrículas realizadas deverão ser inseridas no SIGEEC – Sistema de Gestão Educacional da Escola Cuiabana, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da efetivação do ato de matrícula, sendo este registro no SIGEEC condição indispensável para fins de validação do atendimento e de cálculo do repasse financeiro correspondente.

§ 11. Do Papel da SME.CULT.ESP na Gestão do Fluxo de Vagas e na Captação de Novos Alunos.

Durante o período de consulta às famílias sobre o interesse em confirmar a permanência na instituição credenciada, por meio do processo de rematrícula, os setores competentes da SME.CULT.ESP apurarão a diferença entre o quantitativo total de vagas de cada unidade educacional credenciada e o número de rematrículas confirmadas, identificando as vagas remanescentes. Concluída essa apuração, a SME.CULT.ESP disponibilizará o resultado - correspondente às vagas efetivamente livres - no Portal Matrícula WEB, tornando-o acessível à sociedade em geral para fins de captação de novos alunos, conforme a agenda de matrículas estabelecida pela SME.CULT.ESP de forma unificada para toda a Rede Municipal de Educação de Cuiabá. As instituições credenciadas deverão cumprir os mesmos parâmetros, critérios e prazos definidos pela SME.CULT.ESP para o processo de rematrícula e captação

de vagas, em observância ao princípio da isonomia de tratamento entre as unidades integrantes da RME - Cuiabá.

CLÁUSULA QUARTA

Do Prazo de Vigência

O prazo de vigência deste Termo de Fomento será de [] de [] de [AAAA] até 31 de dezembro de [AAAA], podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que o período total de vigência não exceda 05 (cinco) anos, conforme o art. 38, §2º, da Instrução Normativa Conjunta SMP/CGM/PMC/Nº 01, nas seguintes hipóteses:

- I – Mediante termo aditivo, por solicitação da Entidade devidamente fundamentada, formulada no mínimo 30 (trinta) dias antes do seu término, desde que autorizada pela Administração Pública Municipal; e
- II – De ofício, por iniciativa da Administração Pública Municipal, quando esta der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUINTA

Dos Recursos Financeiros

Para a execução do projeto previsto neste Termo de Fomento, serão disponibilizados recursos pelo Município no valor total de R\$ [_____,00] (**[valor por extenso]**) à conta da Ação Orçamentária [____], Elemento de Despesa: [____], Unidade Gestora: [____], Fonte [____].

§ 1º O repasse financeiro será realizado bimestralmente, com base no número de alunos devidamente matriculados e ativos no SIGEEC – Sistema de Gestão Educacional da Escola Cuiabana, em conformidade com a Portaria nº 393/2026/GS/SME.CULT.ESP. O valor será calculado mediante a multiplicação do valor per capita, conforme a fase de atendimento, pelo total de alunos registrados e validados no SIGEEC no respectivo período bimestral, conforme tabela a seguir:

Fase/Grupo	Qtd. Alunos	Valor Per Capita	Valor do Repasse Bimestral
------------	-------------	------------------	----------------------------

Creche urbana (0 a 3 anos) período integral com mais de 7,5 horas/dia	[]	R\$ []	R\$ []
Creche rural (0 a 3 anos) período integral com mais de 7,5 horas/dia	[]	R\$ []	R\$ []
Pré-escola (4 e 5 anos) período integral com mais de 7,5 horas/dia	[]	R\$ []	R\$ []
Pré-escola (4 e 5 anos) período parcial com menos de 7,5 horas/dia	[]	R\$ []	R\$ []
Educação Especial período integral com mais de 7,5 horas/dia	[]	R\$ []	R\$ []
Educação Especial período parcial com menos de 7,5 horas/dia	[]	R\$ []	R\$ []
TOTAL	[]	—	R\$ []

§ 2º O quantitativo de alunos consignado na tabela acima constitui referência contratual inicial. Os repasses bimestrais serão ajustados com base nos dados efetivamente lançados e validados no SIGEEC, podendo ser proporcionalmente reduzidos nos períodos em que o número de matrículas ativas for inferior ao quantitativo de referência.

§ 3º Para fins de cálculo do repasse, serão considerados exclusivamente os alunos das vagas disponibilizadas à SME.CULT.ESP e registrados no SIGEEC nos termos deste instrumento. Crianças matriculadas pela Entidade com recursos próprios ou de outras fontes não integram a base de cálculo do repasse e não devem ser lançadas no SIGEEC como objeto deste Termo de Fomento.

§ 4º Qualquer ampliação do quantitativo de alunos financiados por meio deste Termo de Fomento somente poderá ocorrer mediante Termo Aditivo, precedido de: (a) solicitação formal e fundamentada da Entidade; (b) análise técnica pela equipe responsável da Secretaria Municipal de Educação, com parecer da Coordenadoria de Microplanejamento Educacional – CMPE, atestando a existência de demanda territorial não atendida e disponibilidade de vagas; e (c) convalidação pelo Secretário Municipal de Educação. A solicitação deverá ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e estará condicionada à disponibilidade orçamentária.

§ 5º A solicitação de repasse ocorrerá após a análise e aprovação da prestação de contas do período anterior, sendo vedada a liberação de nova parcela enquanto houver pendências não sanadas relativas à prestação de contas precedente.

CLÁUSULA SEXTA

Da Liberação dos Recursos Financeiros

A liberação do recurso financeiro se dará em parcelas bimestrais, em estrita conformidade com o Cronograma de Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria definidas neste Termo de Fomento, ficando a liberação condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 13.019/2014.

Subcláusula Primeira: As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ou irregularidades detectadas nos seguintes casos:

I – Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II – Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Entidade em relação a obrigações estabelecidas neste Termo de Fomento;

III – Quando a Entidade deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública Municipal ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

Subcláusula Segunda: A verificação das hipóteses de retenção previstas na Subcláusula Primeira ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:

I – A verificação da existência de denúncias aceitas;

II – A análise das prestações de contas bimestrais;

III – As medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle interno e externo;

IV – A consulta aos cadastros e sistemas municipais, em especial ao SIGEEC, que permitam aferir a regularidade da parceria.

Subcláusula Terceira: O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida neste Termo de Fomento.

CLÁUSULA SÉTIMA

Da Movimentação dos Recursos Financeiros

Os recursos referentes ao presente Termo de Fomento, desembolsados pelo Município, serão mantidos em conta corrente específica, em instituição financeira pública, em nome da **[NOME DA ENTIDADE]**, Agência [____], Conta [_____], no [NOME DO BANCO].

Subcláusula Primeira: Os recursos depositados na conta bancária específica do Termo de Fomento serão aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.

Subcláusula Segunda: Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no objeto deste instrumento desde que haja solicitação

fundamentada da Entidade e autorização do Município, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

Subcláusula Terceira: A conta referida no caput desta Cláusula será em instituição financeira pública e isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula Quarta: Os recursos da parceria geridos pela Entidade não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Subcláusula Quinta: Toda a movimentação de recursos será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

CLÁUSULA OITAVA

Das Vedações

Fica vedado neste presente instrumento à Entidade:

I – Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

II – Contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança da Administração Pública, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

III – Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor deste instrumento e posterior ao prazo estabelecido para utilização do recurso;

IV – Aplicar recursos em finalidade alheia ao objeto da parceria, ainda que em caráter de emergência.

Subcláusula Única. É vedado à Administração Pública Municipal praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.

CLÁUSULA NONA

Do Monitoramento e da Avaliação

A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública Municipal através da Secretaria Municipal de Educação, por meio de ações de monitoramento e avaliação de caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria.

Subcláusula Primeira: As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações acerca do processamento da parceria, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.

Subcláusula Segunda: No exercício das ações de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria, a Administração Pública Municipal, através do Gestor, sem prejuízo de outras atribuições: I – emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento; II – realizará visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto; III – realizará, sempre que possível, nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários; IV – examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto e, quando for o caso, o(s) relatório(s) de execução financeira apresentado(s) pela Entidade.

Subcláusula Terceira: O relatório técnico de monitoramento e avaliação deverá conter os elementos dispostos no §1º do art. 59 da Lei nº 13.019/2014, e será submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação, que detém a competência para avaliá-lo e homologá-lo.

Subcláusula Quarta: Sempre que houver visita técnica in loco, o resultado será circunstanciado em relatório, dando-se ciência à Entidade para que esta possa apresentar esclarecimentos e providências.

Subcláusula Quinta: Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública Municipal e pelos órgãos de controle interno e externo, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública setorial eventualmente existente na esfera municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA

Da Extinção do Termo de Fomento

O presente Termo de Fomento poderá ser:

I – Extinto por decurso de prazo;

II – Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;

III – Denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou

IV – Rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, nas hipóteses de: a) descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento; b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto; c) violação da legislação aplicável; d) malversação de recursos públicos; e) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados; f) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização; g) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Municipal; h) outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.

Subcláusula Primeira: A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.

Subcláusula Segunda: Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.

Subcláusula Terceira: Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje danos ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Da Restituição dos Recursos

Por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, a Entidade deverá restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo

improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da Administração Pública Municipal.

Subcláusula Primeira: Os débitos a serem restituídos pela Entidade serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma: I – nos casos em que for constatado dolo da Entidade ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos; II – nos demais casos, os juros serão calculados a partir do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da Entidade para restituição dos valores.

Subcláusula Segunda: Os débitos a serem restituídos pela Entidade observarão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Da Prestação de Contas

A Entidade prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, observando-se as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014, e nos arts. 54 a 58 e 62 a 70 do Decreto nº 8.726/2016, além das cláusulas constantes deste instrumento.

Subcláusula Primeira. A prestação de contas apresentada pela Entidade deverá conter elementos que permitam à Administração Pública Municipal avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado.

Subcláusula Segunda. O Relatório de Execução do Objeto conterá: I – a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; II – justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas; III – o comprovante de devolução de eventual saldo financeiro remanescente; IV – a previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias.

Subcláusula Terceira. O Relatório de Execução Financeira deverá conter: I – a relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros, e sua vinculação com a execução do objeto; II – o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver; III – o extrato da conta bancária específica, inclusive da conta aplicação; IV – cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites,

com data do documento, valor, dados da Entidade e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.

Subcláusula Quarta. A análise dos Relatórios Parciais e Final de Execução Financeira será feita pela Administração Pública Municipal, contemplando: I – o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens; e II – a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.

Subcláusula Quinta. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

Subcláusula Sexta. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao erário ensejará: I – a instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente; II – o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição.

Subcláusula Sétima. A Entidade deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Das Sanções Administrativas

Quando a execução da parceria estiver em desacordo com as normas da Lei nº 13.019/2014, do Decreto nº 8.726/2016, e da legislação específica, a Administração Pública Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Entidade as seguintes sanções:

I – Advertência;

II – Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III – Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município.

Subcláusula Primeira. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela Entidade no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.

Subcláusula Segunda. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave.

Subcláusula Terceira. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de vista dos autos processuais.

Subcláusula Quarta. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito do Município.

Subcláusula Quinta. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública municipal destinadas a aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, contado da data de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Da Publicação

A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste instrumento fica condicionada à publicação do respectivo extrato na Gazeta Municipal, a qual deverá ser providenciada pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Da Conciliação e do Foro

As controvérsias decorrentes da execução do presente Termo de Fomento que não puderem ser solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes, deverão ser encaminhadas à Procuradoria Geral do Município para prévia tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas de natureza

eminente jurídica relacionadas à execução da parceria, assegurada a prerrogativa de a organização da sociedade civil se fazer representar por advogado.

Subcláusula Única. Não logrando êxito na tentativa de conciliação e solução administrativa, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Fomento do foro do Juízo de Cuiabá – Comarca da capital do Estado de Mato Grosso.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Cuiabá – MT, [] de [] de [AAAA].

[NOME DO SECRETÁRIO]

Secretário Municipal de Educação

Ato GP nº []

[NOME DO REPRESENTANTE

LEGAL]

[Cargo] da Entidade